

Tagungsnummer

V163

Thema

Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie

Evapotranspiration und Gasaustausch an der Grenzfläche zwischen Boden und Atmosphäre - Messung und Modellierung

Autoren

V. Schweikle
Walldorf

Titel

Bodenverformung durch fahrende Lasten in der Ebene, in Kurven und am Hang

Abstract

Beschrieben wird (1) die seitliche Verformung von Böden beim Befahren in der Ebene: symmetrisch, in Kurven: asymmetrisch, am Hang im Gefälle: symmetrisch, schräg zum Hang: asymmetrisch und

(2) in und gegen die Fahrtrichtung bei orthogonaler Lagerung kugel-förmiger Aggregate: asymmetrisch.

Dargestellt werden wirkende Kräfte und übertragene Energien, wie Reibung, Schiebung, Verdichtung und Hebung, vektoriell und arithmetisch.

Literatur

Ausführliche Texte in TELMA: (2011) Bd. 41, S. 126-136; (2012) Bd. 42, S. 71-76; (2013) Bd. 43, S. 125-136 und (2016) Bd. 46, S. 141-154; ? DGMTeV (Hannover).